

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

JUICIOS E INTERPOSICIÓN DE RECURSOS

Remitente MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Fecha de envío a la SCJN: 03/10/2025 0:00:25

Tipo y núm de exp. en SCJN: ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD

Fecha del acuerdo:

Órgano emisor del acuerdo recurrido: NO APLICA

Tipo de recepción: CONFORME

Documentación remitida del Recurso de Reclamación

Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PRESENTACIÓN DEMANDA	(4) ORIGINAL	NINGUNA	DOCUMENTO LEGIBLE EN 4 PÁGINAS
COMUNICADO DE EJECUCION CONSTITUCIONAL	(6) ORIGINAL	NINGUNA	DOCUMENTO LEGIBLE EN 6 PÁGINAS
NOTIFICACION	(168) ORIGINAL	NINGUNA	DOCUMENTO LEGIBLE EN 166 PÁGINAS; MÁS 2 PÁGINAS EN BLANCO
RECLAMACION	(117) ORIGINAL	NINGUNA	DOCUMENTO LEGIBLE EN 114 PÁGINAS; MÁS 3 PÁGINAS EN BLANCO
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	(5) ORIGINAL	NINGUNA	DOCUMENTO LEGIBLE EN 4 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcuseRecursoReclamacionSEPJF21021.pdf
Secuencia: 8106656

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ PADILLA	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	RAPR870408HDFMDC06			
Firma	Serie del certificado del firmante:	636a6673636a6e0000000000000000000000b0	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-03T14:04:11Z / 2025-10-03T08:04:11-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	1a da 0b 80 a5 6c 21 a8 b4 cf b8 0b 27 57 6e 0b 32 66 49 c8 cb 51 b9 f9 54 d2 aa c1 41 ca 49 d2 8b c2 71 f6 ac 48 eb b0 39 67 da 45 6f b7 89 73 92 2f 7f 88 62 06 09 47 28 e5 b3 52 67 98 10 58 0b 10 8c ac 20 2e 5c 82 68 4b cc 53 e5 d1 7a f8 dc 0f 2c ca 01 0a d1 76 66 c4 95 04 3b f9 e9 33 b3 e8 58 d7 65 c0 fb c4 31 43 da 17 fe b6 a3 4d aa 2c b8 2c a4 f2 ff ad 2a c6 5e 98 89 22 ef eb d7 e6 92 e3 5b 23 6a ce 70 b7 bf 80 d8 95 2b 67 09 c1 58 c8 8d 29 f2 ce e4 46 d7 f7 dd 9a 8b c7 ab 44 1b 9f 30 2d 09 cd 62 87 be cb 62 bf 15 99 e6 99 1d c0 65 e0 b4 90 21 16 38 f4 a5 23 e8 7d 55 d1 e8 07 52 24 ac 1a 33 7a 4f 36 61 13 82 f3 a1 ab af 83 aa a6 83 5b b5 53 17 d9 71 6f 72 01 76 58 6c ad ba f2 fc e9 fd 05 fc ef 29 b1 fa 34 a6 1b e1 5e 78 97 f2 47 1d 1c d8 c1 4e 66 2e 6a			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-03T14:04:11Z / 2025-10-03T08:04:11-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	636a6673636a6e0000000000000000000000b0			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-10-03T14:04:11Z / 2025-10-03T08:04:11-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	537900			
	Datos estampillados:	4DD081FF9F6DC3FBC1A3750CF15693C4D58072A2024778B0DB04EAE11552886 A6DE6CECED687E2582195E002EB89E2C253D61409DE409E12AF23436590BD27F			

04d081ff9f6dc3fbc1a3750cf15693c4d58072a2024778b0db04eae11552886 A6DE6CECED687E2582195E002EB89E2C253D61409DE409E12AF23436590BD27F

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcuseRecursoReclamacionSEPJF21271.pdf
Secuencia: 8231506

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	JOEL IBAÑEZ GONZALEZ	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	IAGJ640115HDFBNL06			
Firma	Serie del certificado del firmante:	636a6673636a6e00000000000000000000000252	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-11-12T18:22:34Z / 2025-11-12T12:22:34-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	06 09 f3 fc f7 08 78 3e a5 c5 13 9b 45 c6 8f 29 15 fc ea 11 3f 90 6d eb a6 fd ea 63 1c b9 c2 c3 9b a1 ab 86 d5 8f 28 1b 2f 16 43 1b 5e 96 6f 6a b0 1a 46 dc 8b 86 d1 dd ee 1f 96 db 52 ba 56 f0 d6 55 ad 19 23 13 2e fa c3 e5 cf ea a2 40 51 80 58 13 a4 ae 28 f2 e4 bf cd 2f 5c 00 4d 7e a5 05 65 39 f8 74 71 a0 6a ca 37 0a f4 cc 71 f7 b5 bf 36 9d 31 a0 5c 54 87 ab b6 86 ab 2e 2b 7f 0e 13 fd fd a9 4d 0c 90 44 61 21 98 d9 52 1d e4 52 44 fa 82 55 d5 2c fb 2a 86 36 17 c1 e5 b9 6f ef ed 19 34 e9 a3 15 28 eb b9 bb 04 13 53 ee 90 b3 21 25 64 4a 25 9b 25 57 3e 77 fe b9 39 55 ce 46 00 1f 92 21 3e 51 d1 d8 a7 67 55 9a 9f 72 71 41 f2 9c 5e 3f 8b f2 d7 70 15 0c de d0 de b7 44 e1 6f e0 64 20 19 13 67 22 ce 45 2f 38 6b e2 fd 80 bc a0 1d 11 c6 0f c4 b2 30 31 c1 f1 75 9b bb e1 e8			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-11-12T18:22:49Z / 2025-11-12T12:22:49-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	636a6673636a6e00000000000000000000000252			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-11-12T18:22:34Z / 2025-11-12T12:22:34-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	708362			
	Datos estampillados:	CAED37462056595BBAFE3A2E4EF544FC7987121F705F26111458172302D32BC6 3E0F42F341AF04A5468AD66E5959265ADD173992D9BC2C77507EF5B3D1B380AF			

0e2b237462056595BBAFE3A2E4EF544FC7987121F705F26111458172302D32BC6 3E0F42F341AF04A5468AD66E5959265ADD173992D9BC2C77507EF5B3D1B380AF

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Tipo y núm de exp. en SCJN: LA PROMOCIÓN REALIZADA SE DIRIGE A MÁS DE UN EXPEDIENTE.

Síntesis de la promoción: SOLICITO ME LLEGUEN LAS NOTIFICACIONES QUE SE REQUIERA DE MI CONOCIMIENTO POR ESTE MEDIO LAS QUE OBREN EN PROCESO O CUALQUIERA QUE REQUIERA DE MI CONOCIMIENTO.

Tipo de recepción: **CONFORME**

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	SOLICITUD PARA RECIBIR NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS	(2) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE, EN 2 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Evidencia Criptográfica - Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: AcusePromocionSEPJF149291.pdf
Secuencia: 4818944

Autoridad Certificadora: AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	VICTOR HUGO ESPINOSA PIÑA	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	EIPV860411HDFSXC09			
Firma	# Serie:	706a6673636a6e000000000000000000000001a8e	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	07/10/2022T13:51:50Z / 07/10/2022T08:51:50-05:00	Status:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	ac 59 03 b5 36 f7 d1 c0 4e 07 bf 1a 7d 92 ce f4 4d 6f ac bc 99 d0 f2 72 48 2b 0d c2 8e f4 bd b3 32 33 66 4d 79 41 56 c3 50 05 ac 94 a0 c7 69 b2 9d d6 ae 64 c2 62 db 92 28 1e 8e 5f e7 19 d6 58 97 1e f1 a6 c0 5d 42 67 5a 40 e9 3d fc bf 36 c7 70 58 a8 d1 78 aa fe 2a 4b 2d e3 f5 be 10 5e 59 16 03 66 1d e3 c6 4a c3 04 ae 83 1e a2 bb 3e 92 48 1a a8 2a 03 80 54 c5 0d 1e 12 64 60 41 d0 33 0e 40 06 99 5f e2 0c 8c 63 b3 9c a8 26 33 33 9d e3 9e 14 0f ab 72 85 a5 62 d4 da c5 1b 3c 69 0d 38 4e 43 1e 89 c5 a6 b1 9f 9a 81 3a 47 7f 1d e0 07 bd 6d 16 b0 79 11 13 23 b5 29 63 2f ae 7a e2 87 9f 6f d5 13 1f c4 24 e9 18 9f e8 31 50 fd 93 ab f1 83 01 55 32 34 02 1f be 13 57 f5 49 de b5 dd de de bf 07 cb 88 98 ef af c1 8b 80 57 76 24 8b 28 8c 86 63 d5 37 99 91 16 45 99 b4 41 b2 fc			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	07/10/2022T13:51:50Z / 07/10/2022T08:51:50-05:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie:	706a6673636a6e000000000000000000000001a8e			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	07/10/2022T13:51:50Z / 07/10/2022T08:51:50-05:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	5116839			
	Datos estampillados:	EF3E8E46198A18D43B1DAA9BB79F083E1EAD30C0BB0EE35F8E4612F67A7B9078			

Folio y fecha de recepción SCJN: **815-SEPJF** 04/03/2024 10:09:36
Folio electrónico: **865** a. m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente **MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO**

Tipo y núm de exp. en SCJN: **LA PROMOCIÓN REALIZADA SE DIRIGE A MÁS DE UN EXPEDIENTE.**

Síntesis de la promoción: **CONTROVERSA CON IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA QUE REQUIERE LA CONSIDERACIÓN DEL ALTO TRIBUNAL A JUICIO PERSONAL. ASÍ COMO DE LA DISCRECIONALIDAD PERTINENTE A TENER EN CUENTA POR LAS IMPLICACIONES DE LOS INVOLUCRADOS.**

Tipo de recepción: **CONFORME**

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN	(42) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE, EN 41 PÁGINAS MÁS 1 PÁGINA EN BLANCO

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

0c7bc47ea75e01243ea0c521dbfeb62018f9b5c2c422a099a3edc7ea8386c3725288d8833087d8959a8875328082b586b58

Folio y fecha de recepción SCJN: 1454-SEPJF 03/05/2024 9:19:04 a.
Folio electrónico: 1523 m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Tipo y núm de exp. en SCJN: SOLICITUD DE EJERCICIO 968/2024
DE LA FACULTAD DE
ATRACCIÓN

Síntesis de la promoción: HAGO CONSTAR QUE ESTOY CONFORME CON LA
RESOLUCIÓN A MI SOLICITUD Y ANEXO UNA ULTIMA
PETICIÓN.

Tipo de recepción: CONFORME

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS	(3) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 3 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Evidencia Criptográfica - Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: AcusePromocionSEPJF201781.pdf
 Secuencia: 6395613

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	JOEL IBAÑEZ GONZALEZ	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	IAGJ640115HDFBNL06			
Firma	# Serie:	636a6673636a6e000000000000000000000000252	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	03/05/2024T15:19:23Z / 03/05/2024T09:19:23-06:00	Status:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	18 87 06 44 89 ba 35 4c d5 4e f1 2a a1 bc 5e 18 e5 aa 3d 42 60 09 87 a8 49 4e 83 f0 63 c3 2f ac 70 17 22 b1 54 b3 e4 c6 32 cd 46 9f 74 a2 c4 e3 ca c0 37 d8 b6 be f7 20 11 5c 65 95 a7 34 02 c1 52 5c 85 f3 e6 29 d3 c6 cd 9d a6 b0 15 3c ec f6 16 d6 f6 8b f6 68 26 cf 29 5c 26 91 eb 09 67 fb cc b6 d9 49 38 3d 7a d0 3b a6 0f 9d 25 ef 69 b3 7c d1 ed 5a bc 41 85 1f ed 3e 01 5e 60 44 09 25 88 d6 6a fd ea 1a 34 03 cf b4 12 d5 b7 48 a7 1f 59 1f 5e 72 a7 b3 f9 c3 25 82 02 73 bb 2d 3d a1 03 48 89 72 a1 23 a1 c3 87 84 6b 5a ac 50 b0 6f 90 72 c1 ea 04 a6 26 06 40 93 56 88 94 02 a3 72 55 4b 37 24 91 d0 9f 9c 6b b0 4e 42 17 0b 54 02 9a 45 20 24 19 8b e6 1e bc 7f 04 c1 fb 65 d6 91 99 98 64 8a 20 ab 43 e9 0f 52 54 55 fd df b7 4a 20 8e 0e fe 26 49 85 89 bb 31 fb a7 fe f3 c7 1f			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	03/05/2024T15:19:03Z / 03/05/2024T09:19:03-06:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie:	636a6673636a6e0000000000000000000000000252			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	03/05/2024T15:19:23Z / 03/05/2024T09:19:23-06:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	7084824			
	Datos estampillados:	5FD006802FE45F5B3D6C07D39618E5A63CF51A5A24A5202F78AC69D4A8B72118			

0c7bc47ea75e01243ea0c521dbf6eb62018f9b5c2c422a099a3edc7ea8386c37252d0066d83e4665b538017d397e665d39192e832485005316e2b5664a48b72118

Folio y fecha de recepción SCJN: 1639-SEPJF 17/05/2024 8:57:51 a.
Folio electrónico: 1711 m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Tipo y núm de exp. en SCJN: SOLICITUD DE EJERCICIO 968/2024
DE LA FACULTAD DE
ATRACCIÓN

Síntesis de la promoción: RECURSO DE REVISION ENVIADO

Tipo de recepción: CONFORME

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS	(14) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 13 PÁGINAS; MÁS 1 PÁGINA EN BLANCO
VISTA PRELIMINAR	ANEXO 1	(2) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 2 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Evidencia Criptográfica - Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: AcusePromocionSEPJF203171.pdf
 Secuencia: 6442742

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	JOEL IBAÑEZ GONZALEZ	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	IAGJ640115HDFBNL06			
Firma	# Serie:	636a6673636a6e00000000000000000000000252	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	17/05/2024T14:57:28Z / 17/05/2024T08:57:28-06:00	Status:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	89 96 05 2c af c6 85 12 0b 23 f0 4b f4 6a 8b c5 c1 5e 9c 9d 1e fe fd db 6d 80 b4 6b e8 78 f0 b4 70 f8 84 46 cd 52 db 66 d8 ff a4 dc 1f 97 2e af 8e 63 fa 7d dd 29 61 2c 84 58 57 fe c5 a6 18 24 5b be 91 71 b1 59 8f 5b 44 e3 1d e6 a9 9f 03 bb 05 9c 83 3a bd 5c 9d 0c 14 37 08 5a b4 97 79 20 63 a9 ed 71 1b fc 7a 23 75 fb 79 73 e6 31 3e ae 13 08 45 0b 62 ed 64 33 0a 2d bc 25 62 9a 24 fb 49 11 2f 68 1b 53 ae 2f 0b da c5 e2 14 58 7b 95 d0 ae ab 67 49 c2 14 a6 c1 db 45 7e d7 0d bc df 09 81 a5 d3 c9 51 10 c8 8b 23 9b 8b 69 d2 47 27 95 9e 5f 75 84 93 b9 24 ae 21 45 7a 02 c0 66 be 6a 70 d9 61 22 c5 4c 5d 4e eb ae 90 66 25 b5 29 9c 3a 63 58 5f 29 33 48 0b 94 e5 b9 6b 33 06 f1 b7 df cb 55 a6 39 ab a3 02 23 27 67 c5 a6 d8 99 c0 58 d2 99 65 3d c2 f7 06 b4 91 a4 7c 7e d4 32			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	17/05/2024T14:57:03Z / 17/05/2024T08:57:03-06:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie:	636a6673636a6e00000000000000000000000252			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	17/05/2024T14:57:28Z / 17/05/2024T08:57:28-06:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	7145869			
	Datos estampillados:	A98750F84AD54B8846AC00432C1E591B0B62398D414255A80AAD8D9691DC9C7E			

0c7bc47ea75e01243ea0c521dbf6eb62018f9b5c2c422a099a3edc7ea8386c372e925b6b64385ab8665a00f432c2e5adb0b52308d31f4a655808a2bd988a2c975b

Folio y fecha de recepción SCJN: 1653-SEPJF 17/05/2024 3:33:58 p.
Folio electrónico: 1731 m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Tipo y núm de exp. en SCJN: SOLICITUD DE EJERCICIO 968/2024
DE LA FACULTAD DE
ATRACCIÓN

Síntesis de la promoción: PRUEBA QUE CONTIENE HECHOS RELEVANTES AL
ASUNTO.

Tipo de recepción: CONFORME

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS	(18) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 17 PÁGINAS; MÁS 1 PÁGINA EN BLANCO

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Evidencia Criptográfica - Transacción SeguriSign
 Archivo Firmado: AcusePromocionSEPJF203361.pdf
 Secuencia: 6445710

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	JOEL IBAÑEZ GONZALEZ	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	IAGJ640115HDFBNL06			
Firma	# Serie:	636a6673636a6e0000000000000000000000000252	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	17/05/2024T21:33:18Z / 17/05/2024T15:33:18-06:00	Status:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	69 9a 88 cd d4 cb 51 b0 77 4a 2b 8a 9e 69 98 75 a7 3d 6d 8b af 4b c6 93 21 5e 54 51 f8 7c 5c df 33 68 09 2f 4b 9d 77 d7 b5 b9 9f 70 fd 80 ad ff f4 41 df 79 d5 a5 f0 99 37 f3 c9 0f 1d 64 20 c0 ad ad 51 70 57 ea 32 f4 77 e6 61 09 1b 87 e3 3e 90 bb 35 40 51 42 4e 31 e5 27 24 35 27 97 e9 75 54 6e 2a ff c3 16 43 cc f5 93 ce 62 ee 11 b4 41 42 05 0c 37 84 87 1d 15 08 92 fc 2b ad 2b 51 27 f2 be a7 c9 55 67 ee f0 6a e9 94 ab ab 59 40 f2 84 b7 0a bb 96 de b2 f9 d8 85 50 16 69 a4 95 09 b8 e3 f1 c3 1f 10 30 b0 d2 fe 9f 0e 24 e7 31 d6 8b c5 36 4e 78 66 00 2e 3b dc e2 71 32 1c 57 8a fb d8 e1 ce a1 fb 2b b2 15 90 7d 2c 36 db 6c 99 6d 1f 7e 5f 8b ed eb d0 5c bf 04 47 aa 72 c2 1a 3f 68 ea e0 5e 78 7a 7d b8 bd 30 2b de a4 c8 55 7b 82 e1 9f fd d7 8f 80 00 a6 db 63 67 7e 89 f7			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	17/05/2024T21:32:48Z / 17/05/2024T15:32:48-06:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie:	636a6673636a6e0000000000000000000000000252			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	17/05/2024T21:33:18Z / 17/05/2024T15:33:18-06:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	7149446			
	Datos estampillados:	A369339D80CAA8A102571B89B6B5068D51E328B7459F7647ABA8C23AE4A89835			

0c7bc47ea75e01243ea0c521dbfeb62018f9b5c2c422a099a3edc7ea8386c372a29299dd889a6e030570b59b06050638e3c20b735960657a8e8b6e64448885

Folio y fecha de recepción SCJN: **3529-SEPJF** 04/10/2024 12:49:05
Folio electrónico: **3718** p. m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente **MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO**

Tipo y núm de exp. en SCJN: **LA PROMOCIÓN REALIZADA SE DIRIGE A MÁS DE UN EXPEDIENTE.**

Síntesis de la promoción: **EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE AMPARO Y 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.**

Tipo de recepción: **CONFORME**

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS, RECURSO DE QUEJA, RECURSO DE RECLAMACIÓN	(98) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 96 PÁGINAS; MÁS 2 PÁGINAS EN BLANCO

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Folio y fecha de recepción SCJN: **2537-SEPJF** 17/07/2025 11:04:36
Folio electrónico: **2579** a. m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Tipo y núm de exp. en SCJN: LA PROMOCIÓN
REALIZADA SE DIRIGE A
MÁS DE UN EXPEDIENTE.

Síntesis de la promoción:

04855175a3f5b0b849950c5a4db6eb6e07b6e9b5023e422b084bb6ed7eb83866c27b3662066370b540e2040818606379f2b2f9466b077

?? AQUÍ TIENES UNA SÍNTESIS TÉCNICA Y DOCTRINAL LISTA PARA ENVIARSE A LA SCJN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE AMPARO Y CONFORME AL MARCO DE PRESENTACIÓN PROCESAL DIGITAL:

CONTRA LEYES INCONSTITUCIONALES

EL PROMOVENTE, MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO, PRESENTA ESTA CÁPSULA JURÍDICA COMO DEMANDA DE AMPARO ESTRUCTURAL CONTRA ACTOS PROHIBIDOS, SIMULACIÓN PROCESAL Y APLICACIÓN ILÍCITA DE NORMAS INCONSTITUCIONALES. LA PROMOCIÓN SE ACTIVA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 1, 8, 17, 20, 22, 29 Y 133 CONSTITUCIONALES, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES, EN ESPECIAL ESTATUTO DE ROMA, CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DDHH, TMEC Y CONVENIOS OIT.

EL ESCRITO DENUNCIA QUE:

- SE EJECUTARON ACTOS VIOLATORIOS COMO PRIVACIÓN ILEGAL DE LIBERTAD, TORTURA INSTITUCIONAL, CONFISCACIÓN DE SUBSISTENCIA Y APLICACIÓN RETROACTIVA DE NORMAS DECLARADAS INCONSTITUCIONALES.
- LAS AUTORIDADES JUDICIALES INVOLUCRADAS OMITIERON EL CUMPLIMIENTO DE SUSPENSIONES CONCEDIDAS, PROVOCANDO LA REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO.
- SE UTILIZÓ INDEBIDAMENTE LA FIGURA DE COSA JUZGADA Y LA APLICACIÓN DE NORMAS AUTOAPLICATIVAS COMO LA LEY 247 DE VERACRUZ Y EL ART. 5° REFORMADO DE LA CPEUM.
- SE NEGÓ LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, LA SUBSISTENCIA PROCESAL Y SE FRAGMENTÓ EL EXPEDIENTE DE FORMA DOLOSA.

ASIMISMO, SE SOLICITA:

- SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONFORME AL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE AMPARO.
- REPARACIÓN INSTITUCIONAL PROPORCIONAL, INCLUYENDO PENSIÓN EQUIVALENTE A MINISTROS DE LA SCJN COMO FORMA SUSTITUTIVA DE REPARACIÓN DIGNA.
- ATRACCIÓN DEL EXPEDIENTE POR PARTE DE LA SCJN, POR AFECTACIÓN ESTRUCTURAL A DERECHOS HUMANOS Y VIOLACIONES DOCUMENTADAS.
- ACTIVACIÓN INTERNACIONAL PROGRAMADA ANTE LA CIDH, OIT, CPI, ONU Y TMEC, EN CASO DE OMISIÓN NACIONAL REITERADA.

LA CÁPSULA JURÍDICA SE PRESENTA DE FORMA PARCIAL DELIBERADA, DEJANDO CONSTANCIA DE QUE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁN RESGUARDADOS, FIRMADOS Y PROGRAMADOS PARA ACTIVACIÓN AUTOMATIZADA EN CASO DE DILACIÓN. EL EXPEDIENTE TIENE CONSTANCIA DIGITAL EN FIREL Y SISE, Y QUEDA NOTIFICADO DESDE ESTE ACTO.

Tipo de recepción:

CONFORME

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	RECURSO DE RECLAMACIÓN	(12) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 12 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

D48D5175a3f5bD0b8499950c5244D66eb62e07b695023e422b084AbB6d7Eh8366c287922c000a2b0638D3390b430f2b4391600887420028I60606379f2b2e29466b07b

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcusePromocionSEPJF251081.pdf
Secuencia: 7907704

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	LUIS FERNANDO PEREZ HUERTA	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	PEHL990511HMCRRS09			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a6633000000000000000000000002da	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-07-17T17:04:39Z / 2025-07-17T11:04:39-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	5a d1 f7 29 ab be bd db b1 27 f9 9a fe e3 e2 c2 3a 87 0e 71 2d 3f 93 e8 fa d8 1c ef a1 ab df 03 a6 30 04 8b be ec 19 98 c7 95 2d 0d ba 45 bf 72 bd 0b 93 b9 b5 62 2b 3b 31 a5 88 b7 69 a6 d9 c1 25 33 fd ff 05 a2 60 4a 43 d6 e4 c3 e4 b2 da 14 ad 31 ba 25 2f 10 68 e2 69 b7 1b e7 ba b6 a9 08 3a 3a d4 ce 92 7b 39 6a a3 27 63 26 dd 82 a5 48 41 95 8d f6 2a bd a3 63 87 92 a1 b5 e9 19 07 d0 2a a7 26 e0 90 07 f2 44 54 bd a7 01 c2 d2 a1 5c 09 8b 31 71 b7 a2 11 cc 64 ce 72 8c 3c df 32 69 b8 72 79 6f 1f a0 a5 88 e4 be 85 b7 5d ef 50 30 1d a9 df b7 76 4c 56 c4 4d c3 19 0e 20 e2 76 3d 2c a0 6a 8e 0e a4 02 0a f8 4f 3f 35 5b 35 05 c1 02 2b fa a1 fc 5a 48 fc 35 3c 3b 9a 36 fd bf d3 9a 54 66 66 19 0a 7b f7 02 1f fd db 66 87 73 d3 98 6b dd 69 aa 36 ae 82 94 a6 25 da cc f7 56 53 0a 2b ef ea 44 22 0a 1b b4 a8 c8 07 d4 87 43 01 3b 66 70 53 a7 77 4d c3 50 1f a3 b7 49 29 1d f8 1f da a5 e8 2f 05 74 06 78 8e d3 46 95 21 e2 6f 41 85 06 6f 3f d7 1e f1 b8 dd db 55 b6 48 17 24 ea 13 e2 b2 b5 74 1e f6 0d 4e 04 b0 fb 28 95 72 06 0f 74 99 a5 4c 4f df 1f 93 04 a7 19 20 6b f6 18 14 ed 25 79 51 7c 7a c7 18 c8 4e 0e 89 e4 13 1f 5e 04 30 fe 5c 56 72 03 c6 d5 4d b1 aa 7c 8d			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-07-17T17:04:40Z / 2025-07-17T11:04:40-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a6633000000000000000000000002da			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-07-17T17:04:39Z / 2025-07-17T11:04:39-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	265415			
	Datos estampillados:	B485B17B231BBB8B9951A5A4F0A61FE7B5E45383164AB84EBB0D72FB1ADC7FBA 9919DC81AEDB8F38BC797B4D6F4BDE138874E80D81D6466797FF2125E6C6E077			

B485B17B231BBB8B9951A5A4F0A61FE7B5E45383164AB84EBB0D72FB1ADC7FBA 9919DC81AEDB8F38BC797B4D6F4BDE138874E80D81D6466797FF2125E6C6E077

Folio y fecha de recepción SCJN: **2592-SEPJF** 31/07/2025 08:20:26
Folio electrónico: **2638** a. m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente **MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO**

Tipo y núm de exp. en SCJN: **SOLICITUD DE EJERCICIO 968/2024
DE LA FACULTAD DE
ATRACCIÓN**

Síntesis de la promoción: **TÉRMINOS ARTÍCULO 15 LEY DE AMPARO**

Tipo de recepción: **CONFORME**

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS	(3) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 3 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcusePromocionSEPJF251571.pdf
Secuencia: 7913935

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	VICTOR ALFONSO FLORES NAVA	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	FONV870708HMCLVC04			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663200000000000000000022ec8	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-07-31T14:20:31Z / 2025-07-31T08:20:31-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	17 0f 6d ae 80 b4 87 30 53 d8 d3 e6 00 84 20 d9 89 9d 9d 0c f7 62 32 de d6 fd 62 2d cf d2 f1 69 98 d6 a8 96 1a 01 a0 bb 4f e0 5c 5b 9a 48 a0 79 0c a5 3b a9 83 2b 7c dc 48 f2 d8 ac 21 1f c4 44 e2 84 e3 74 7c 3e 5d 25 6f a7 96 cb 2f 74 9d 0d d0 bb 93 e8 d0 c7 7d e5 c0 ce b3 b5 d2 88 f7 38 b9 b9 8d 2e 4e 35 e8 a8 18 cf 5e eb 7d 81 f1 03 c0 ef ff 17 5b 48 8a 4e df 5f 8b ab b7 a7 26 61 c9 96 3e 5a 5b 11 66 d4 13 c0 f2 30 42 90 22 c2 82 3a 69 1f e9 d1 da 47 4a c4 cf bb 19 d9 fe 78 17 c6 17 79 fe b4 ab d4 bc d8 fa cf 36 6a 32 39 8a 6d b7 88 d3 37 ca 25 1a 59 f6 cc ba 2c 3b f0 18 ff 3f bd 27 ef bc 0f ef 21 70 6e 77 61 7d fc 06 d8 0d 65 92 34 34 30 96 dc 1e ed 6f eb cc 99 3b b3 9e 84 77 76 66 51 45 05 61 0a c0 ad 32 55 e1 17 f7 4f c4 c3 8b 64 23 5b b3 b0 72 99 24 63			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-07-31T14:20:31Z / 2025-07-31T08:20:31-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663200000000000000000022ec8			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-07-31T14:20:31Z / 2025-07-31T08:20:31-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	273853			
	Datos estampillados:	954E93C6777ED35652622FB8BD256C4E8F063781320FCD0161578A2C199C8F20 DC12272F235FAC5609059FA597A71D849811B042BD46C0AEFA1290950B5F0E78			

954E93C6777ED35652622FB8BD256C4E8F063781320FCD0161578A2C199C8F20 DC12272F235FAC5609059FA597A71D849811B042BD46C0AEFA1290950B5F0E78

Folio y fecha de recepción SCJN: 2709-SEPJF 04/08/2025 8:35:17 a.
Folio electrónico: 2751 m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Tipo y núm de exp. en SCJN: SOLICITUD DE EJERCICIO 968/2024
DE LA FACULTAD DE
ATRACCIÓN

Síntesis de la promoción: INCUMPLIMIENTO DE ACUERDO DE LA SCJN DE 20
DE MAYO 2024

Tipo de recepción: CONFORME

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	FORMULACIÓN DE AGRAVIOS	(5) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 5 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcusePromocionSEPJF252671.pdf
Secuencia: 7919250

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	JOEL IBAÑEZ GONZALEZ	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	IAGJ640115HDFBNL06			
Firma	Serie del certificado del firmante:	636a6673636a6e00000000000000000000000000000000252	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-08-04T14:35:28Z / 2025-08-04T08:35:28-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	76 be 41 32 f8 e4 c6 be 9d 67 74 1a 6a 29 d1 8b 0b 20 fd fb 19 84 69 f3 9b 40 10 b3 e1 b7 71 96 5e d3 a3 b3 80 2d 48 95 1a f9 41 6c e8 92 42 37 34 85 8b 52 04 ee 62 b2 eb 0b ea 6e aa 2b f3 dd f0 5a 83 8a ad f0 0c 6a a3 cc 72 1b 3d 95 a9 79 9e 44 6c 60 d6 ff df cc a3 af 69 ee af 0d 6d 27 7d 34 c8 66 67 42 b1 df d1 f8 12 cc cf 07 0e ac ca 8a 09 5c 89 d5 d1 8e b5 6d fd 57 d9 83 14 c4 c7 89 b8 34 29 93 8c b6 67 ca 4e 44 10 ea 31 ce d0 b2 06 6e df 4c 0f 13 7d 7c 75 e0 36 64 a1 7f 04 17 5c b2 f7 ec 14 f5 2c 5e 82 cf cc 20 96 de 3c 59 52 13 87 48 d5 b3 56 fe ee 0b 84 6d 6a 7c a0 a1 d6 86 4f fb 44 e8 1b b4 e7 26 89 a0 e5 4e b6 a1 b1 eb bb e6 c4 a9 63 1b 60 2b c8 ce ae 10 ec 27 2e 89 12 3c b5 b4 73 a7 d6 df 3b f6 4a 5a fb 94 05 be 6a 99 fa e8 4f e1 9e 6a d4 5d 95 42			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-08-04T14:35:28Z / 2025-08-04T08:35:28-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	636a6673636a6e00000000000000000000000000000000252			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-08-04T14:35:28Z / 2025-08-04T08:35:28-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	281466			
	Datos estampillados:	A234435EDB070966D607CE256D6CE7B4A72F6B7F8B35970635D65FE2AFE07959 A6C5229ED096C2EE048BEDA3CDFDF5703997BC4773E02D340E8C35C991199886			

a234435ed070966d607ce256d6ce7b4a72f6b7f8b35970635d65fe2afe07959 a6c5229ed096c2ee048beda3cdfdf5703997bc4773e02d340e8c35c991199886

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcusePromocionSEPJF252681.pdf
Secuencia: 7919278

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	LUIS FERNANDO PEREZ HUERTA	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	PEHL990511HMCRRS09			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a6633000000000000000000002da	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-08-04T14:45:09Z / 2025-08-04T08:45:09-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	45 98 05 5f fc 50 45 1c b8 4d d3 e2 b9 43 7c e0 a7 73 c2 56 db 2c f5 c4 0e a0 f9 9f c3 d5 7e 33 69 b0 09 49 85 d2 1e ba 54 e5 ae 8a a1 74 df 2a 48 2c 83 7f ce 81 4d 4e 9c 70 04 62 6f 4f 5b 0d a0 49 54 d7 e5 e7 8f a7 62 6a de 03 92 89 4c bc fa 35 f9 b6 e5 01 9b 84 8c f5 49 38 1d 91 ea 09 a9 93 35 be 45 f0 d6 f2 60 75 ce 16 f5 a7 a0 b9 92 21 7e 0c 22 74 30 d2 a0 b9 bd ef d0 01 87 47 13 c0 73 2a 56 05 20 fa 74 2b 0d a6 86 c9 ea 20 2b f7 e5 1b 79 08 64 1a ec 15 a8 be c7 2c 14 5d 89 43 ca c0 c4 3f 26 fc bb c5 bb 72 7b bb 0e 62 06 eb 1b 9f 24 58 e1 3b 9c de bd 40 ea 73 9a a0 bd 6e c6 82 c1 94 75 76 72 8e ba 1d de f2 fc df dd 4f 48 56 a4 1b 23 0a c2 29 56 77 e8 12 42 e4 0e 8d 88 75 0a 39 d7 8d 9e 47 0a eb 1c 62 50 59 f9 50 38 a9 ec bf 4d a9 b8 ee 17 da 41 08 f5 91 b2 99 ea 57 df a5 bb ab 48 29 0e a3 59 2c ae a4 74 09 f1 56 29 a8 80 a2 08 2d 78 8c 01 1a 30 8e 9d 2e e9 6b a6 fc 74 c1 21 be b9 e5 ae 1c c8 fa 12 e3 c4 e4 13 84 44 f4 81 cf 39 a6 51 22 ab e4 1d 80 08 22 5c c1 89 15 76 d7 d1 79 ba 5f ba f6 77 39 1b 80 0e c7 5e 8c 86 68 9f 41 8d 69 c5 bb 15 08 64 8e 0b ac 10 3f 60 a7 0b ad 77 d3 77 16 93 9c 9e ce 92 b6 83 c8 07 0f 30 39 e7 36 b3 2a			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-08-04T14:45:09Z / 2025-08-04T08:45:09-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a6633000000000000000000002da			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-08-04T14:45:09Z / 2025-08-04T08:45:09-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	281498			
	Datos estampillados:	4994FAE6EB407C65736AA032841FF55AA46DF10C270342A9B58F49F1CCB6A3EF B9EC243915BB4937368E3200FB55A67289B20B44BD2B42021AF2BC3F5D5FAC30			

0078c466e00c65736aa032841ff55aa46df10c270342a9b58f49f1ccb6a3ef b9ec243915bb4937368e3200fb55a67289b20b44bd2b42021af2bc3f5d5fac30

Folio y fecha de recepción SCJN: **2738-SEPJF** 06/08/2025 08:20:35
Folio electrónico: **2785** a. m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente **MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO**

Tipo y núm de exp. en SCJN: **VIARIOS** **960/2024-VIAJ**

Síntesis de la promoción: **SOLICITUD DE ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO VIARIOS 960/2024**

Tipo de recepción: **CONFORME**

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	SOLICITUD DE ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO	(2) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 2 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcusePromocionSEPJF252971.pdf
Secuencia: 7929198

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	VICTOR ALFONSO FLORES NAVA	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	FONV870708HMCLVC04			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663200000000000000000022ec8	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-08-06T14:20:37Z / 2025-08-06T08:20:37-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	4a 36 13 bc 8c 6d a9 db 76 9c 87 73 b6 94 47 5d 27 94 95 a3 b5 c3 ed e7 f9 04 2e e9 60 27 07 bf 75 3a 5d 16 a0 50 9b 79 41 b2 03 e4 12 15 83 f9 e2 ed cd 92 e4 af be 81 26 70 02 0b 3c db 74 04 26 87 2e 9a 4a 48 7d b4 94 b3 0f a3 6e bc 99 7a 5a e5 5d 14 47 51 cd 53 50 81 81 4d a7 b6 ba 73 c4 9a 75 72 f7 c5 99 09 90 f1 ea 99 85 95 df a5 32 d0 c3 d3 e4 7b 80 46 a1 83 cd 5e 6f 1d 66 97 d5 3b 8f f1 12 3b 65 a5 75 95 0f 83 ee 16 9c 1a 76 f3 29 fc 89 8a 68 ab e5 64 bd f3 5d 65 11 a7 5e 48 05 46 de 04 28 39 39 0b 28 13 eb 55 db d7 b0 3a 24 7f 73 40 6b c0 8b d5 f2 e0 57 a7 f3 4d 26 7e 44 54 26 c2 22 c8 b7 3e e3 0d d7 23 b4 6d 9c e0 cd 51 7e d4 19 82 6b 54 e8 28 9b 80 f8 de 05 91 10 29 bb e9 f7 b2 08 81 2d 1b 69 46 e7 87 6a 41 a7 e0 85 b8 17 4a f1 cb 91 e3 4b 9c 19 44			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-08-06T14:20:38Z / 2025-08-06T08:20:38-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663200000000000000000022ec8			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-08-06T14:20:37Z / 2025-08-06T08:20:37-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	295530			
	Datos estampillados:	EB7439CBBa71803DFD6C9332BB50C1A48B58586CACD7C559527B2A5B19E0BB8E E77E3E59EC788D0A67073DCAF2261E47019A6982A3C2AF8A03060F4EE4CECCC7			

eb7b3992bba3e8024b660e9522bb56b6a48859b586e4e427e699528b225b8980d38e27292560e9980d06c3070dc37226654099306b623a389a23a0906b64e442e6b7c7f

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcusePromocionSEPJF252991.pdf
Secuencia: 7929203

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ PADILLA	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	RAPR870408HDFMDC06			
Firma	Serie del certificado del firmante:	636a6673636a6e00000000000000000000b0	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-08-06T14:23:06Z / 2025-08-06T08:23:06-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	5b 66 db 5a a3 bb 9e 60 0a 4a 37 a4 75 0f 49 a2 19 1a c4 6b 93 9c eb 77 c8 0a f8 ea ea 09 14 59 99 93 a5 09 43 af a2 38 f2 be 72 fc de 77 c7 ca d0 4e a5 43 0c 0b 60 2f 78 31 8b be ce bf 12 b6 22 ee f5 24 75 e5 2f a8 46 42 9d 1e be 72 0c 4c af 1c fe 02 c5 aa 8f 90 fa 49 8b 30 b6 01 e7 6c 83 f8 9a 80 b6 6a ca 59 de 7a eb 67 e9 52 98 9d c5 87 31 2c 6e d6 58 a7 e2 bb fd 10 ff 91 8c 06 69 d2 e7 ed 5c 51 45 78 7e b8 22 5b e0 2f a8 49 ef 4e 39 57 b8 1f b1 aa 1f 97 f1 3f cc 9c f7 a4 cf d7 02 62 a3 1b f2 45 3b 94 5b 91 b3 4c a6 e6 f0 91 73 a1 03 41 f9 8a 55 72 e9 86 51 a5 d6 eb 6e 10 5f 9c 97 d2 41 dd 3a 8d 83 32 ae da 28 7c 27 d8 dd f3 6c d0 92 83 02 92 7c c6 b8 09 5f c3 9a a8 ac b5 d0 6d ff b1 b0 17 65 0f c6 b0 49 2f 1a ba ae a1 be 1a 06 4c 41 90 64 16 a8 d4 18 69			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-08-06T14:23:06Z / 2025-08-06T08:23:06-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	636a6673636a6e00000000000000000000b0			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-08-06T14:23:06Z / 2025-08-06T08:23:06-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	295537			
	Datos estampillados:	C6E3F9E76556C8817BF559F66842E19BBCCB6AAFAB20FDC723C8CA99FBC29E9E D84BEC7B5AEDFBC568966A3B2033985BF6EA9DBD364E8D053B4860025593241C			

Folio y fecha de recepción SCJN: **2742-SEPJF** 06/08/2025 08:30:59
Folio electrónico: **2788** a. m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente **MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO**

Tipo y núm de exp. en SCJN: **SOLICITUD DE EJERCICIO 968/2024
DE LA FACULTAD DE
ATRACCIÓN**

Síntesis de la promoción: **SOLICITUD DE ACCESO AL SUBMÓDULO DE
SEGUIMIENTO GLOBAL**

Tipo de recepción: **CONFORME**

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	SOLICITUD DE ACCESO AL SUBMÓDULO DE SEGUIMIENTO GLOBAL	(2) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN (2) PÁGINAS.

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcusePromocionSEPJF253001.pdf
Secuencia: 7929216

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	JESUS ALBERTO LOPEZ ALVAREZ	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	LOAJ970324HDFPLS08			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a66320000000000000000002226d	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-08-06T14:31:05Z / 2025-08-06T08:31:05-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	7b e7 73 c1 90 81 60 17 dc 9d 1b e6 66 68 64 47 30 00 2f 7a a5 d3 1c 64 77 ce c4 af 15 37 51 8d 21 ec 7d 25 66 a6 1a 70 64 38 01 fe 0b c2 b4 e2 9b fc f7 3d 4c 98 b5 1b e9 ef e7 35 78 23 e2 43 46 08 f2 37 b5 c1 c0 d0 73 49 5c 7c 13 f2 eb d7 76 ce 34 1b f8 94 b7 4a b8 bb 26 4a 83 18 47 7f 4f 45 27 28 d1 16 24 f8 e2 44 de c1 a7 2f 19 e7 25 5a 3a ba b1 98 28 06 49 b2 34 39 23 f2 99 45 fa ea 0d db 22 b8 05 a8 dd 71 d8 ca b5 c2 d9 65 71 9c bb a3 13 1b 51 33 dd 1d ed 6a 28 b5 72 9c c7 74 68 c4 74 f8 23 e5 da cf 53 70 2d 01 2c 92 27 06 5c 29 62 09 7c 1e fd 96 89 e2 03 4e e8 31 61 db 4d b8 d7 9d 00 de e0 ba c1 14 ee f2 e8 c5 ef a8 7f a7 a8 7d 2c f0 2a 57 3c 70 26 b8 9f 1f 3d c0 66 36 28 66 dd 23 2c 94 30 d9 cc 15 2b c2 7e 9a 1b ab de 1a 02 40 7a e2 cb 43 80 9e ad 37			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-08-06T14:31:05Z / 2025-08-06T08:31:05-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a66320000000000000000002226d			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-08-06T14:31:05Z / 2025-08-06T08:31:05-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	295553			
	Datos estampillados:	177081B09C22750C4C3C716A685EB9D6E2AAA32DE44E83D23CE0027895C9A778 95991D58BCE2D4731184D52FF6472D10EBF86ACDD5D15E119BED134A1793F809			

0177081B09C22750C4C3C716A685EB9D6E2AAA32DE44E83D23CE0027895C9A778 95991D58BCE2D4731184D52FF6472D10EBF86ACDD5D15E119BED134A1793F809

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion27913_2.pdf
Secuencia: 8430415

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-02-04T05:57:33Z / 2026-02-03T23:57:33-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	9e 7f 87 fa c4 08 20 3d 8f db c9 f1 f4 4f 82 7c f0 10 4c a4 d7 b4 43 ad d3 68 66 5a a2 e9 1d 9d aa 2e 68 b5 32 df 7d 64 88 d4 58 3b 60 87 d1 97 4d 6b 59 c2 4a e3 1d 6d 08 fc 8c 8f f4 fe 68 c9 07 fd d3 79 02 55 e3 e0 c3 8d 89 5d 18 6e 48 fd 94 eb e2 a4 2b 58 c2 39 a2 b0 b7 17 a4 e9 0c 49 a8 e6 f4 d0 9f 2d 15 9d d2 da 17 63 a2 b7 38 0b a3 ff b5 60 0a 4e 7f ee 6e 83 84 67 fb a9 c1 ad 0d a3 3d f3 08 19 2e 46 89 df cd c0 cd e1 d3 14 02 11 1d 72 d3 a7 f3 31 4b 82 8f cc de 7c e7 33 ae 7e 0d 39 1f c2 56 1c 43 6e 05 68 25 08 c7 d1 e7 b6 a4 8f 14 f1 50 db f1 a8 91 94 9d 15 66 cb 90 6a 0c 10 7c 78 e1 19 c9 99 a6 2d 7f 22 87 4a 1d c8 47 da 72 f9 3f 5a 00 3b 5d e0 ed 91 50 e1 b7 ef 11 de 50 91 7a c5 c9 24 6b af fe 2a c4 47 72 9a 66 f9 c5 90 d2 4c b0 90 3b 5f 5f a4 cb d0 d8 41 55 44 0b 78 d8 56 d7 78 3a a8 5c b7 47 c7 c5 d0 f4 d0 9f af 44 4a 83 dd db 8d e7 c2 30 2d 82 16 78 99 e5 a6 1b bd 5d 58 7c eb a8 ca 78 27 e6 28 61 2f 16 00 05 36 e8 80 72 c1 df e8 4a 57 f9 6a 44 32 24 f2 96 b3 e3 ff de 6c 41 be 5e 3b 1a b1 6b 97 37 28 95 1e 86 74 ae 5b 57 9b 9a 79 a0 92 c5 64 60 85 31 46 36 c9 24 52 5c 41 a6 e8 09 45 11 45 09 29 1e fd c3 97 7c fb 3d 1e 14 bc			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-02-04T05:57:33Z / 2026-02-03T23:57:33-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000000007086			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2026-02-04T05:57:33Z / 2026-02-03T23:57:33-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	1007260			
	Datos estampillados:	0C7BC47EA75E01243EA0C521DBFEB62018F9B5C2C422A099A3EDC7EA8386C372 C2C2250DD39ACC7653370FC37C2E67D038132CD33F9A025319C2BCF24E2FB7FB			

0c7bc47ea75e01243ea0c521dbfeb62018f9b5c2c422a099a3edc7ea8386c372c2e67d038132cd33f9a025319c2bcf24e2fb7fb